

Legal Status of the Prosecutor of Ukraine in the Conditions of International Criminal Cooperation: Challenges and Prospects

Antonina Osypchuk ¹

¹ Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv (Ukraine). Candidate of Sciences (Sciences of Law), Ph.D., Assistant of the Department of Justice of the Educational and Scientific Institute of Law.

ARTICLE INFO

Received:

4 October 2025

Revised:

20 October 2025

Accepted:

25 October 2025

Published online:

8 November 2025

Copyright © 2025
by author

ABSTRACT

The study implemented a scientific search for key aspects of the dynamics of the legal status of the prosecutor of Ukraine in the context of modern transformations of international criminal cooperation. The key areas of international criminal cooperation were considered, in particular, the provision of legal assistance in conducting procedural actions on the territory of one state at the request of another, extradition or temporary transfer of a person who committed a criminal offense; execution of court sentences. It was found that the prosecutor of Ukraine is positioned, first of all, as the key procedural leader of the pre-trial investigation, the coordinator of interaction with the bodies of other states within the framework of international agreements on criminal procedural law and the guarantor of compliance with the norms of national sectoral legislation. Such status is considered in the context of integrity, unification and a single approach for all prosecutors, regardless of rank in the Ukrainian prosecutor's office system.

Key words:

international law, prosecutor, criminal proceedings

DOI: [10.5281/
zenodo.17734977](https://doi.org/10.5281/zenodo.17734977)

Citation in APA style

Osypchuk, A. (2025). Legal Status of the Prosecutor of Ukraine in the Conditions of International Criminal Cooperation: Challenges and Prospects. *4th International Conference Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* (No. 4311), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17734977>

Правовий статус прокурора України в умовах міжнародного кримінального співробітництва: виклики та перспективи

Антоніна Осипчук ¹

¹ Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ (Україна). Кандидат юридичних наук, асистент кафедри юстиції Навчально-наукового інституту права.

СТАТТЯ

отримана:

4 жовтня 2025 р.

переглянута:

20 жовтня 2025 р.

прийнята:

25 жовтня 2025 р.

опублікована

онлайн:

8 листопада

2025 р.

Авторське право

© 2025 автора

DOI: [10.5281/](https://doi.org/10.5281/zenodo.17734977)

[zenodo.17734977](https://doi.org/10.5281/zenodo.17734977)

Цитування:

АНОТАЦІЯ

У дослідженні реалізовано науковий пошук ключових аспектів динаміки правового статусу прокурора України в контексті сучасних трансформацій міжнародної кримінальної співпраці. Розглянуто ключові напрями міжнародного кримінального співробітництва, зокрема, надання правової допомоги з проведення процесуальних дій на території однієї держави за запитом іншої, екстрадиція чи тимчасова передача особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; виконання вироків судів. З'ясовано, що прокурор України позиціонується, першочергово, ключовим процесуальним керівником досудового розслідування, координатором взаємодії з органами інших держав у рамках міжнародних домовленостей з кримінально-процесуального права та гарантом дотриманням норм національного галузевого законодавства. Такий статус розглядається у контексті цілісності, уніфікованості та єдиного підходу для усіх прокурорів, незалежно від рангу в системі прокуратури України.

Ключові слова:

міжнародне право, прокурор, кримінальне провадження

Осипчук А. Правовий статус прокурора України в умовах міжнародного кримінального співробітництва: виклики та перспективи. *Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* : 4th International Conference, November 4-5, 2025. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2025. No. 33man1. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17734977>

Introduction / Вступ

Міжнародне кримінальне співробітництво являє собою взаємодію правоохоронних органів держав, що має на меті ефективну боротьбу зі злочинністю та передбачає надання практичної міжнародної правової допомоги, тимчасову передачу осіб чи їх екстрадицію, кримінальне переслідування та виконання вироків. Міжнародне кримінальне співробітництво містить у основі як національні законодавчі вимоги, так і норми міжнародних договорів і принципів реалізації міжнародного права.

Правовий статус прокурора України в сучасних умовах міжнародного кримінального співробітництва детермінується Конституцією та законами України, міжнародними договорами. Ключовими концептами правового статусу прокурора вбачаються його функціонал у реалізації міжнародних договорів, безпосередня участь у судових процесах, процесуальне керівництво досудовим розслідуванням.

Досліджувана проблематика є одним із пріоритетних напрямів процесуального права, про що свідчать публікації V. Zhuga та ін. (2022), Y. Makosiy (2021), O. Amelin (2021), O. Plakhotnik (2022). Аналізуючи правові традиції, автори позиціонують сучасну трансформацію статусу прокурора на тлі міжнародної динаміки як складне явище, що виражає актуальну систему міжнародних правових відносин. Аналіз цих змін дозволяє зрозуміти вплив розвитку міжнародного кримінального співробітництва на правовий статус прокурора України, що є **метою даного дослідження**.

Results / Результати

Модернізація конституційно-правового статусу прокуратури зумовлена виникненням низки зобов'язань України перед Радою Європи. За умов активізації міжнародної кримінальної взаємодії правовий статус прокурора України вбачається, першочергово, у централізації його практичної професійної ролі в процесі реалізації вимог міжнародних договорів та виконання запитів інших країн щодо процесуальних дій. Прокурор України позиціонується, насамперед, ключовим процесуальним керівником процесу досудового розслідування, котрий ефективно взаємодіє з органами інших держав у рамках міжнародних домовленостей та здійснює безпосередній нагляд за дотриманням норм та вимог національного законодавства. Такий статус розглядається у контексті цілісності, уніфікованості та єдиного підходу для усіх прокурорів, незалежно від рангу в системі прокуратури України (Polianskyi & Svyda, 2017).

Правовою основою визначення правового статусу прокурора України слугують Конституція України, Кримінальний процесуальний кодекс України (КПК), Закони України («Про прокуратуру» та інші), міжнародні угоди, що встановлюють порядок трансрегіонального співробітництва у кримінальному провадженні.

Роль прокурора України на сьогодні детермінується основними напрямками міжнародного кримінального співробітництва, серед яких – надання правової допомоги з проведення процесуальних дій на території однієї держави за запитом іншої; екстрадиція особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; тимчасова передача осіб для проведення слідчих дій або судового розгляду; виконання вироків судів однієї країни на території іншої чи Міжнародного кримінального суду; передача кримінального провадження до іншої держави в разі встановленої доцільності (Prysiashniuk, 2023).

Відповідно до окреслених напрямів міжнародної колаборації, ключовими аспектами правового статусу прокурора України варто виокремити:

- обов'язок реалізації міжнародних договорів щодо кримінального правосуддя, до яких долучена Україна;
 - процесуальне керівництво дотримання правових норм під час проведення досудового розслідування;
 - міжнародну правову допомогу щодо проведення процесуальних дій на території України за запитом іншої держави;
 - колаборація з міжнародними інституціями щодо кримінальних правопорушень у якості посередника між іноземними органами та національною правовою системою;
-

– залучення до справи за власною ініціативою у певних випадках.

Проблемними аспектами ідентифікації правового статусу прокурора України в умовах активної динаміки міжнародного кримінального співробітництва вбачаються потенційні труднощі з реалізацією судових рішень інших країн, низький рівень компліментарності норм КПК України міжнародним правовим нормам, а також специфіка впливу воєнного стану.

Conclusions / Висновки

Сучасні умови міжнародного кримінального співробітництва трансформують традиційну роль прокурора України та значно розширюють його повноваження. Позиціонуючись ключовою фігурою у реалізації міжнародних домовленостей, прокурор має спрямовувати професійні зусилля на забезпечення правосуддя у резонансних кримінальних справах, що наділені міжнародним виміром.

Перспективи подальших досліджень вбачаються у обґрунтуванні доцільності оптимального розмежування компетенції між прокурором та судовою владою.

References

- Amelin, O. Yu. (2021). International Legal Standards of Prosecutorial Activity and Status of Prosecutors: Implementation in Ukraine and in Individual Member States of the European Union. *Legal Horizons*, 14(3-4), 25–34. <https://doi.org/10.54477/LH.25192353.2021.3-4.pp.25-34>
- Makosiy, Yu. D. (2021). Mizhnarodno-pravovi standarty orhanizatsii ta funktsionuvannya prokuratury [International legal standards for the organization and functioning of the prosecutor's office]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Serii: Pravo – Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University. Series: Law*, (66), 257–260. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.66.42> (in Ukrainian)
- Plakhotnik, O. (2022). Cooperation of the Prosecutor's Office of Ukraine with the International Criminal Court. *Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Legal Studies*, 122(3), 56–63. <https://doi.org/10.17721/1728-2195/2022/3.122-10>
- Polianskyi, Yu., & Svyda, O. (2017). Uchast prokurora v diialnosti Mizhnarodnoho kryminalnoho sudu [The participation of the prosecutor in the activities of the International Criminal Court]. *Yurydychnyi visnyk – Legal Bulletin*, (1), 51–57. http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2017_1_11 (in Ukrainian)
- Prysiashniuk, S. Yu. (2023). Henezys pravovoho spivrobitnytstva mizhnarodnykh kryminalnykh sudiv z derzhavamy [Genesis of legal cooperation of international criminal courts with states]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Serii: Pravo – Uzhhorod National University Herald. Series: Law*, 2(76), 291–298. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.76.2.46> (in Ukrainian)
- Zhura, V. A., Kornesiuk, M. V., & Stepaniuk, K. I. (2022). Mistse prokuratury u protsesi spivrobitnytstva z mizhnarodnym kryminalnym sudom [The place of the prosecutor's office in the process of cooperation with the International Criminal Court]. *Trybuna molodoho naukovtsia – Tribune of a young scientist*, 2(35), 57–61. <https://doi.org/10.32836/2521-6473.2022-2.10> (in Ukrainian)